

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS, ESTRATÉGIAS NO MANEJO DAS ENFERMIDADES QUE ACOMETEM ANIMAIS DOMÉSTICOS E FAUNA SILVESTRES** de autoria de Maria Raquel Silva, Raquel Furtado Rosa, Tauane Santana Rodrigues, Claudia Jemina Passos Pinto, Tayná Padilha Basqueroto, Carine Nascimento dos Reis, Thais Meneguello De Aguiar, Isabelle Yumi Sato Flexa, Felipe Eduardo Candido da Silva, Renata Isabel Zimmermann, Jéssica Karen Almeida do Lago Santos, Cecília Luzia Amaro, e polyanne Ferreira e Fonseca, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINARIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4

DOI INDIVIDUAL: 10.5281/zenodo.18653701

29/09/2025 a 30/03/2026

